

Τεχνολογική Κυριαρχία και Γεωπολιτική Ισχύς: Η Μετατόπιση της Παγκόσμιας Ισορροπίας έως το 2035

Μεγαρίτης Γεώργιος

Περίληψη

Η εργασία εξετάζει τον ρόλο της τεχνολογικής κυριαρχίας ως νέο πυλώνα ισχύος στις διεθνείς σχέσεις σε ορίζοντα δεκαετίας από την σύνταξη της. Από την ανάλυση των Πολιτικών, Οικονομικών, Κοινωνικών, Τεχνολογικών, Νομικών και Περιβαλλοντικών παραγόντων που επιδρούν στο αντικείμενο της έρευνας, η μελέτη προβλέπει τρία εναλλακτικά σενάρια για το μέλλον: α) μία διπολική κυριαρχία ΗΠΑ–Κίνας, β) ύπαρξη πολυπολικής τεχνολογικής αυτονομίας και γ) τον έλεγχο της τεχνολογικής ανάπτυξης από πολυεθνικές εταιρίες. Τέλος, η ανάλυση καταλήγει σε στρατηγικές μεταρρυθμιστικές προτάσεις για κράτη, επιχειρήσεις και ακαδημαϊκά ιδρύματα ώστε να ενισχυθεί η τεχνολογική ισχύς σε ένα αβέβαιο διεθνές περιβάλλον.

Εισαγωγή

Η παγκόσμια δυναμική των διεθνών σχέσεων εισέρχεται σε μία νέα εποχή, όπου οι κλασικές μορφές ισχύος –όπως η στρατιωτική ικανότητα, το μέγεθος της οικονομίας και η επιρροή του πολιτισμού– παύουν να αποτελούν τις μοναδικές καθοριστικές μεταβλητές στην παγκόσμια σκακιέρα. Αντ’ αυτών, η τεχνολογία αναδεικνύεται ως νέος καθοδηγητικός παράγοντας. Η τεχνολογική εξέλιξη επαναπροσδιορίζει τη γεωπολιτική ισχύ, όχι απλώς ως εργαλείο ενίσχυσης των παραδοσιακών μορφών κυριαρχίας, αλλά ως νέο και αυτόνομο πεδίο ανταγωνισμού και ηγεμονίας^{1,3}.

Τεχνολογίες αιχμής όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), οι κβαντικοί υπολογιστές, τα δίκτυα 6ης γενιάς (6G), η προηγμένη βιοτεχνολογία και τα αυτόνομα συστήματα ρομποτικής αποτελούν σήμερα πεδία στρατηγικής αντιπαράθεσης μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Δεν είναι πλέον δευτερεύουσες τεχνικές υποδομές, αλλά καθεαυτές εκφάνσεις εξουσίας που καθορίζουν ποιος επιβάλλει κανόνες, ποιος ορίζει τις προδιαγραφές της παγκόσμιας αγοράς και ποιος εξασφαλίζει κυριαρχία στον κυβερνοχώρο και τις διασυνδεδεμένες υποδομές.

Σκοπός της παρούσας foresight μελέτης είναι να προβλέψει πιθανές διαδρομές και εκβάσεις του τεχνολογικού ανταγωνισμού έως το 2035, χρονικό διάστημα που επιλέχθηκε από τον εκπονητή ως ικανό για στρατηγική διερεύνηση, αναδεικνύοντας τον ρόλο που διαδραματίζει η τεχνολογική κυριαρχία στη διαμόρφωση του διεθνούς συστήματος. Βασιζόμενη σε αναγνωρισμένες μεθόδους ανάλυσης, η μελέτη επιδιώκει να εντοπίσει τάσεις και να διατυπώσει σενάρια πολιτικής και επιχειρησιακής προσαρμογής.

Τα σενάρια που θα παρουσιαστούν λειτουργούν όχι ως προβλέψεις, αλλά ως αποτελέσματα ανάλυσης κατάλληλα για την κατανόηση της πολυπλοκότητας και της αβεβαιότητας που χαρακτηρίζουν τη διασύνδεση μεταξύ τεχνολογίας και διεθνούς ισχύος. Τέλος, υποδεικνύονται στρατηγικές κατευθύνσεις για φορείς χάραξης πολιτικής, θεσμούς,

αλλά και οργανισμούς του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι επιδιώκουν να παραμείνουν όχι απλώς λειτουργικοί αλλά και ηγετικοί σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Ανάλυση Τάσεων

Η μέθοδος PESTLE (Political, Economic, Social, Technological, Legal, Environmental) αποτελεί βασικό εργαλείο foresight, επιτρέποντας την ολιστική κατανόηση του εξωτερικού περιβάλλοντος⁶.

Πολιτικοί Παράγοντες (Political)

Η τεχνολογική κυριαρχία καθίσταται άμεσα συνυφασμένη με την κρατική κυριαρχία. Η ικανότητα ενός κράτους να ελέγχει κρίσιμες τεχνολογικές αλυσίδες εφοδιασμού, να επιβάλει πρότυπα και να ασκεί πίεση μέσω τεχνολογικών κυρώσεων, μεταφράζεται σε γεωπολιτική επιρροή. Η περίπτωση των περιορισμών εξαγωγών ημιαγωγών προς την Κίνα, ή η προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιτύχει «στρατηγική αυτονομία» στον ψηφιακό τομέα, αποτελούν ενδεικτικά παραδείγματα^{1,2}. Παράλληλα, η επιτάχυνση της «τεχνολογικής διπλωματίας» καταδεικνύει την ανάγκη για νέες μορφές πολυμερών συνεργασιών που βασίζονται στην ψηφιακή διαλειτουργικότητα, την ασφάλεια δεδομένων και τη διαφάνεια. Η σημαντικότητα της τεχνολογικής υπεροχής και επικράτησης, διαφαίνεται έντονα στον «τεχνολογικό απομονωτισμό» που επιχειρείται π.χ. με κυρώσεις κρατών ή ομάδων. Κομβικό επίσης ρόλο στην θεσμοθέτηση κανόνων οι οποίοι ευνοούν συνήθως τα προηγμένα τεχνολογικά κράτη και κατά συνέπεια τις εταιρίες τεχνολογίας αυτών, είναι οι διεθνείς τεχνολογικοί οργανισμοί όπως η Διεθνής Τηλεπικοινωνιακή ένωση (ITU) και το Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (IEEE).

Οικονομικοί Παράγοντες (Economic)

Η τεχνολογική υπεροχή συνδέεται ευθέως με την παραγωγικότητα, την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα των οικονομικών μοντέλων. Χώρες που επενδύουν δυναμικά στην Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D), στις υποδομές cloud, στα οικοσυστήματα νεοφυών επιχειρήσεων και στις προηγμένες βιομηχανίες (π.χ. ημιαγωγοί, υπολογιστές αιχμής), ελέγχουν και τις κρίσιμες αγορές του μέλλοντος. Η Ευρώπη εμφανίζει σημαντικές καθυστερήσεις⁴ συγκριτικά με τις ΗΠΑ και την Κίνα, ειδικά στο πεδίο της ΤΝ και των ψηφιακών πλατφορμών. Ο όγκος των επενδύσεων παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και διαφαίνεται ξεκάθαρα η ανισότητα και οι διαφορετικές προοπτικές μεταξύ ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων οικονομιών.

Κοινωνικοί Παράγοντες (Social)

Οι κοινωνικές επιπτώσεις της τεχνολογίας είναι πολλαπλές και πολυεπίπεδες. Η αυτοματοποίηση και η γενικευμένη εφαρμογή ΑΙ μετασχηματίζουν την αγορά εργασίας², δημιουργώντας νέες δεξιότητες αλλά και κινδύνους αποκλεισμού για τους λιγότερο καταρτισμένους. Ωστόσο, η πρόσβαση στις τεχνολογίες αυτές χαρακτηρίζεται από έντονη ανισότητα ιδίως σε αναπτυσσόμενες χώρες. Η σταδιακή ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών καλείται σε πολλές περιπτώσεις να αντιμετωπίσει και το εμπόδιο της μειωμένης εμπιστοσύνης και αποδοχής από τις κοινωνίες αυτές.

Τεχνολογικοί Παράγοντες (Technological)

Η καινοτομία τροφοδοτεί το νέο τεχνολογικό γεωπολιτικό τοπίο². Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην αποκεντρωμένη ΤΝ, στις νευροτεχνολογίες, στις κβαντικές επικοινωνίες και στα 6G συστήματα επικοινωνιών. Παράλληλα, η σύγκλιση τεχνολογιών (π.χ. ΑΙ με βιοτεχνολογία ή blockchain με

κυβερνοασφάλεια) δημιουργεί νέες μορφές ισχύος και κινδύνων. Σημαντικό πυλώνα αποτελούν επίσης οι συνδιασμένες τεχνολογικές εφαρμογές στον τομέα της άμυνας-κατασκευής οπλικών συστημάτων.

Νομικοί και Ρυθμιστικοί Παράγοντες (Legal/Regulatory)

Η απουσία κοινών παγκόσμιων κανόνων δημιουργεί ένα κατακερματισμένο κανονιστικό περιβάλλον. Οι πρωτοπόροι αποκτούν το πλεονέκτημα να εξάγουν ρυθμιστικά πρότυπα που ευθυγραμμίζονται με τα συμφέροντά τους. Παράλληλα, η κανονιστική ασυμμετρία² μπορεί να δημιουργήσει άνισες συνθήκες ανταγωνισμού και ασάφεια για τις επιχειρήσεις. Αυτό δε, παρέχει την δυνατότητα σε πολυεθνικές εταιρίες με μεγάλη εμπειρία στον τομέα, να δρουν ως de facto ρυθμιστές έως ότου περιοριστεί η δράση τους.

Περιβαλλοντικοί Παράγοντες (Environmental)

Η τεχνολογική ανάπτυξη δεν είναι ουδέτερη ως προς το περιβάλλον. Η ενεργειακή απαίτηση των data centers, η εξόρυξη σπάνιων πρώτων υλών για chips και μπαταρίες, καθώς επίσης και ο αυξανόμενος όγκος αποβλήτων, δημιουργούν νέες περιβαλλοντικές πιέσεις². Η αειφορία των τεχνολογικών στρατηγικών αποκτά καθοριστική σημασία. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται από ορισμένες χώρες στο ανθρακικό αποτύπωμα τεχνολογικών υποδομών και εργοστασίων, ενώ η ανακύκλωση ηλεκτρονικών εξαρτημάτων μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Η αβεβαιότητα που περιβάλλει τις τεχνολογικές εξελίξεις και την παγκόσμια γεωπολιτική καθιστά **απαραίτητη τη χρήση της μεθόδου σεναρίων (Scenario Planning)**. Σκοπός δεν είναι η πρόβλεψη με ακρίβεια του μέλλοντος, αλλά η αναγνώριση πιθανών εξελίξεων ώστε να ενισχυθεί η προνοητικότητα στρατηγικών επιλογών.

Τα τρία σενάρια που ακολουθούν βασίζονται σε δύο βασικές αβεβαιότητες:

1. Ρυθμός τεχνολογικής προόδου και διάχυσης καινοτομίας
2. Βαθμός συγκέντρωσης ή αποκέντρωσης γεωπολιτικής ισχύος

Σενάριο 1: Διπολική Τεχνολογική Κυριαρχία (ΗΠΑ – Κίνα)

Ο κόσμος εξελίσσεται σε ένα τεχνολογικό σύστημα δύο ταχυτήτων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα κυριαρχούν πλήρως στις τεχνολογικές πλατφόρμες, στους ημιαγωγούς, στην ΤΝ και στα πρότυπα κυβερνοασφάλειας. Οι υπόλοιπες χώρες καλούνται να επιλέξουν στρατόπεδο, υιοθετώντας τεχνολογικά οικοσυστήματα τα οποία εμπεριέχουν συγκεκριμένες πολιτικές αξίες, εμπορικές πρακτικές και αρχιτεκτονικές δεδομένων. Η Ρωσία συμμαχεί σε όλους τους τομείς με την Κίνα και μοιράζονται κοινές πλατφόρμες και δίκτυα. Η Ευρωπαϊκή Ευρώπη, παρά τις φιλοδοξίες στρατηγικής αυτονομίας, αποτυγχάνει να αναπτύξει τεχνολογική αυτάρκεια, ακολουθώντας τα πρωτόκολλα και τις τεχνολογίες των ΗΠΑ. Οι επενδύσεις καθυστερούν, η καινοτομία μειώνεται και ο γεωπολιτικός ρόλος της υποβαθμίζεται. Οι χώρες των BRICS ακολουθούν τεχνολογικά την Κίνα και εμφανίζουν έντονη ανάπτυξη ως χώρες μικρότερου κόστους παραγωγής.

Σενάριο 2: Τεχνολογική Αυτονομία και Πολυπολικός Κόσμος

Η παγκόσμια σκηνή αναδιαρθρώνεται σε ένα πολυπολικό σύστημα, στο οποίο αναδύονται περιφερειακά κέντρα τεχνολογικής καινοτομίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ινδία, η Ιαπωνία, η Ρωσία, οι χώρες ASEAN και άλλες περιφέρειες επιτυγχάνουν σχετική αυτονομία, επενδύοντας σε ψηφιακές υποδομές, ρυθμιστικά πρότυπα και έρευνα αιχμής.

Η συνεργασία ενισχύεται στο ρυθμιστικό επίπεδο: δημιουργούνται παγκόσμιες πλατφόρμες για την προστασία προσωπικών δεδομένων, για την βιώσιμη ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών. Οι εμπορικές εντάσεις μετριαζονται μέσω τεχνολογικής διπλωματίας και η ελευθερία επιλογής τεχνολογικών προτύπων διατηρείται. Στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, η έντονη τεχνολογική ανάπτυξη πολλών κρατών οδηγεί σε εξισορρόπηση δυνάμεων και μείωση των παγκόσμιων συγκρούσεων.

Η διακυβέρνηση είναι υβριδική, με συμμετοχή τόσο κρατών όσο και διεθνών θεσμών. Η Ευρώπη ανακτά έδαφος και εξελίσσεται, επενδύοντας σε cloud υποδομές, ενεργειακά αποδοτική ΤΝ και πρωτοβουλίες για δίκαιη και κοινωνικά συμπεριληπτική τεχνολογική μετάβαση.

Σενάριο 3: Τεχνολογικός Έλεγχος από Πολυεθνικές

Η τεχνολογική εξέλιξη επιταχύνεται μεν, αλλά δεν συνοδεύεται από ανάλογες κρατικές ή διακρατικές ρυθμίσεις. Οι παγκόσμιοι εταιρικοί κολοσσοί αναλαμβάνουν ουσιαστικά τη διαμόρφωση των βασικών ψηφιακών υποδομών και προτύπων. Η εξουσία μετατοπίζεται από τα κράτη προς τις εταιρικές πλατφόρμες, οι οποίες λειτουργούν πλέον σχεδόν αυτόνομα.

Τα κράτη περιορίζονται σε παθητικό ρόλο ή αποδέχονται συμβιωτικές σχέσεις μέσω δημόσιου-ιδιωτικού ελέγχου. Η ιδιωτικοποίηση της διακυβέρνησης δεδομένων, η εταιρική επιτήρηση και η μεταφορά των κοινωνικών λειτουργιών σε ψηφιακές πλατφόρμες οδηγούν σε ακραία συγκέντρωση ισχύος. Η τεχνολογική εξάρτηση μετατρέπεται σε μορφή άτυπης διακυβέρνησης.^{1,2}

Διαδικασία Foresight

Η διαδικασία foresight, ή στρατηγικής προοπτικής διερεύνησης, είναι μια συστηματική και συμμετοχική προσέγγιση που βοηθά οργανισμούς, επιχειρήσεις και φορείς να κατανοήσουν, να προετοιμαστούν και να προσαρμοστούν σε μελλοντικές αλλαγές, ευκαιρίες και κινδύνους. Σε αντίθεση με την παραδοσιακή πρόβλεψη, που προσπαθεί να «μαντέψει» το πιο πιθανό μέλλον με βάση τα σημερινά δεδομένα, το foresight αναγνωρίζει την ύπαρξη πολλαπλών αβεβαιοτήτων και εναλλακτικών σεναρίων. Η διαδικασία ξεκινά με τη συλλογή και ανάλυση πληροφοριών για τις τάσεις (trends), τα αδύναμα σήματα (weak signals) και τις πιθανές διαταραχές (wild cards) που διαμορφώνουν το περιβάλλον ενός οργανισμού. Για την ανίχνευση αυτών των παραγόντων χρησιμοποιούνται εργαλεία όπως το Horizon Scanning (σάρωση ορίζοντα), η ανάλυση PESTLE (πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές, τεχνολογικές, νομικές και περιβαλλοντικές δυνάμεις), η μέθοδος Delphi (συλλογική εκτίμηση ειδικών) και η ανάπτυξη σεναρίων (scenario planning)⁶.

Αφού εντοπιστούν οι κύριες τάσεις και αβεβαιότητες, η foresight διαδικασία προχωρά στην ανάλυση των αλληλεξαρτήσεων μεταξύ τους και στη διαμόρφωση εναλλακτικών μελλοντικών σεναρίων. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, οι συμμετέχοντες διερευνούν πώς διαφορετικοί συνδυασμοί παραγόντων θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη στρατηγική, τη λειτουργία και την ανθεκτικότητα του οργανισμού. Η προοπτική διερεύνηση δεν είναι μια μεμονωμένη άσκηση αλλά μια συνεχής διαδικασία μάθησης, αναστοχασμού και προσαρμογής, που ενισχύει τη μακροπρόθεσμη στρατηγική σκέψη και την οργανωσιακή ετοιμότητα απέναντι σε ένα αβέβαιο και δυναμικό μέλλον²¹. Με αυτόν τον τρόπο, η foresight μετατρέπει την αβεβαιότητα σε πεδίο στρατηγικής ευκαιρίας, βοηθώντας τους οργανισμούς να αναπτύξουν ανθεκτικές και καινοτόμες στρατηγικές.

Κριτήρια επιλογής μεθόδων

Η μεθοδολογική βάση της παρούσας foresight μελέτης συνδυάζει δύο στρατηγικές τεχνικές: την ανάλυση **PESTLE** και τη διαμόρφωση **Σεναρίων (Scenario Planning)**. Η επιλογή τους δεν είναι τυχαία, αλλά εδράζεται στη δομική ανάγκη κατανόησης ενός περιβάλλοντος που χαρακτηρίζεται από υψηλή πολυπλοκότητα, ρευστότητα και αβεβαιότητα. Η τεχνολογική γεωπολιτική δεν μπορεί να αποδοθεί πλέον με γραμμικές προβολές, άλλα απαιτεί πολυπαραγοντική ανάλυση.

Η μέθοδος **PESTLE** παρέχει τη δυνατότητα συστηματικής αποτίμησης των εξωτερικών παραμέτρων (πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών, τεχνολογικών, νομικών και περιβαλλοντικών), οι οποίες αλληλεπιδρούν με την τεχνολογική ισχύ. Δεν περιορίζεται στην απλή περιγραφή τάσεων, αλλά ενσωματώνει αιτιώδεις σχέσεις και επιτρέπει την εξαγωγή προβληματισμών που τροφοδοτούν τη σεναριακή προσέγγιση.

Η μέθοδος **Scenario Planning**, από την άλλη πλευρά, επιτρέπει τη διαμόρφωση ρεαλιστικών, εναλλακτικών μελλοντικών σεναρίων που εστιάζουν σε στρατηγικές καμπές και κρίσιμες αβεβαιότητες. Δεν προδιαγράφει το μέλλον, αλλά βοηθά στην προετοιμασία για μια ποικιλία πιθανών εκβάσεων, ευνοώντας την ανθεκτικότητα των οργανισμών, την σχεδίαση στρατηγικής και τη δοκιμή πολιτικών επιλογών σε προσομοιωμένο περιβάλλον.

Ο συνδυασμός των δύο μεθόδων που επιλέχθηκαν ενισχύει τη **στρατηγική προνοητικότητα (strategic foresight)**, ένα κρίσιμο εργαλείο τόσο για θεσμικούς φορείς όσο και για επιχειρηματικές οντότητες. Με την χρήση τους ενισχύεται η ικανότητα εντοπισμού «ασθενών σημάτων» (**weak signals**) τεχνολογικών αλλαγών, τα οποία συνήθως παραβλέπονται από συμβατικές αναλύσεις. Επίσης, εξασφαλίζεται η δημιουργία υποθετικών αλλά τεκμηριωμένων αφηγήσεων για το μέλλον (**narratives of plausibility**), που διευκολύνουν τη λήψη αποφάσεων υπό καθεστώς αβεβαιότητας.

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων

Αποτελέσματα ανάλυσης

Η ανάλυση που προηγήθηκε καθιστά σαφές ότι η τεχνολογική κυριαρχία δεν αποτελεί πλέον μια περιφερειακή διάσταση της διεθνούς ισχύος, αλλά έναν βασικό πυλώνα που διαπερνά όλα τα υπόλοιπα πεδία στρατηγικής επιρροής. Ο Παρίσης (2020) υπογραμμίζει πως η ισχύς ενός κράτους απορρέει από την ικανότητά του να επιβάλλει τους κανόνες του παιχνιδιού. Στο πλαίσιο των ψηφιακών τεχνολογιών, αυτό μεταφράζεται σε ικανότητα να καθορίζει πρότυπα, να διαμορφώνει το ρυθμιστικό οικοσύστημα και να καινοτομεί σε πεδία όπως η τεχνητή νοημοσύνη, τα δίκτυα επόμενης γενιάς, η βιοπληροφορική, η κυβερνοασφάλεια και οι σχετικές με την αμυντική βιομηχανία τεχνολογικές καινοτομίες.

Η **τεχνολογική ηγεμονία** συνιστά σήμερα όχι μόνο στόχο βιομηχανικής πολιτικής, αλλά και παράγοντα γεωπολιτικής επιβίωσης. Χώρες ή περιφέρειες που υστερούν σε κρίσιμες τεχνολογίες, υποδομές και δεξιότητες, κινδυνεύουν να μετατραπούν σε εξαρτημένους «ψηφιακούς αποικισμούς», χωρίς δυνατότητα ουσιαστικής επιρροής στους διεθνείς θεσμούς και τις στρατηγικές επιλογές των επόμενων δεκαετιών.

Παράλληλα, καθίσταται εμφανές ότι η ισχύς δεν είναι πια απολύτως κρατοκεντρική. Οι πολυεθνικοί τεχνολογικοί κολοσσοί επεκτείνουν την επιρροή τους σε κανονιστικό, κοινωνικό και ακόμη και πολιτικό επίπεδο. Το φαινόμενο της **ιδιωτικοποίησης της στρατηγικής επιρροής**, μέσω

εταιρικών πρωτοκόλλων και πλατφορμών, επιτείνει την ανάγκη επαναπροσδιορισμού της ρυθμιστικής ικανότητας του κράτους.

Πίνακας Στρατηγικών Επιλογών

Στρατηγικές επιλογές	Σενάριο 1	Σενάριο 2	Σενάριο 3
Συγκρότηση διακρατικών τεχνολογικών συμμαχιών	✓	✓	✓
Δημιουργία ευρωπαϊκής cloud υποδομής και παραγωγής ημιαγωγών	×	✓	×
Ρυθμιστικός έλεγχος και διάσπαση ψηφιακών μονοπωλίων	×	✓	✓
Καθιέρωση εθνικών και ευρωπαϊκών AI standards	×	✓	×
Ενίσχυση ψηφιακής παιδείας και κατάρτισης	✓	✓	✓
Ανάπτυξη «πράσινων» τεχνολογικών λύσεων	×	✓	×
Κίνητρα για τεχνολογικές νεοφυείς επιχειρήσεις	×	✓	×
Αντιμετώπιση τεχνολογικών εξαρτήσεων- ανθεκτικές εφοδιαστικές αλυσίδες- ποικιλία προμηθευτών	✓	✓	×
Προώθηση ανοικτών προτύπων (open standards)	×	✓	×

Μελλοντικά Σενάρια

Τα μελλοντικά σενάρια όπως περιγράφησαν στην παράγραφο 3, είναι τα εξής:

Σενάριο 1: Διπολική Τεχνολογική Κυριαρχία (ΗΠΑ – Κίνα)

Σενάριο 2: Τεχνολογική Αυτονομία και Πολυπολικός Κόσμος

Σενάριο 3: Τεχνολογικός Έλεγχος από Πολυεθνικές

Στρατηγικές Προτάσεις

Οι στρατηγικές προτάσεις για την ενίσχυση της τεχνολογικής κυριαρχίας και της γεωπολιτικής ισχύος εστιάζουν στην υιοθέτηση ολοκληρωμένων δημόσιων πολιτικών, τη στήριξη της καινοτομίας και τη διασύνδεση των βασικών πυλώνων του τεχνολογικού οικοσυστήματος. Τα κράτη καλούνται να επενδύσουν ουσιαστικά στην έρευνα και ανάπτυξη, δίνοντας προτεραιότητα σε τεχνολογίες αιχμής όπως η τεχνητή νοημοσύνη, οι κβαντικοί υπολογιστές και οι υποδομές cloud, ενώ παράλληλα να ενισχύσουν τη ρυθμιστική τους ικανότητα ώστε να αντιμετωπίσουν τις μονοπωλιακές πρακτικές των μεγάλων εταιρικών πλατφορμών και να διασφαλίσουν διαφάνεια στις δημόσιες-ιδιωτικές συνεργασίες. Η στήριξη των νεοφυών επιχειρήσεων, των ερευνητικών φορέων και της τεχνολογικής εκπαίδευσης αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη διαμόρφωση ενός ανθεκτικού και ανταγωνιστικού οικοσυστήματος.

Ο ιδιωτικός τομέας οφείλει να υιοθετήσει πρότυπα διακυβέρνησης που διασφαλίζουν τη διαφάνεια και την ηθική χρήση της τεχνολογίας, να σχεδιάσει ανθεκτικές εφοδιαστικές αλυσίδες και να ενισχύσει τη συνεργασία με πανεπιστήμια και startups. Τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα οφείλουν να διαδραματίσουν κομβικό ρόλο προκειμένου να προωθήσουν την ανοιχτή πρόσβαση στη γνώση και να ενισχύσουν την εκπαίδευση σε ζητήματα τεχνο-γεωπολιτικής, προετοιμάζοντας το ανθρώπινο δυναμικό για τις προκλήσεις της νέας εποχής.

Συμπεράσματα

Σύνοψη Ευρημάτων

Η χρονική περίοδος που ακολουθεί, θα καθορίσει ποιοι δρώντες –κράτη, περιφέρειες ή εταιρείες– θα αποκτήσουν δεσπόζουσα θέση στη νέα παγκόσμια τάξη. Η τεχνολογική κυριαρχία δεν είναι πλέον ένα τεχνικό ζήτημα ή απλώς ένα θέμα οικονομικής επιδόσεως· είναι πρωτίστως ζήτημα πολιτικής κυριαρχίας, αξιακού προσανατολισμού και στρατηγικής προνοητικότητας.

Στρατηγικές Προτάσεις για Μελλοντική Δράση

Οι παρακάτω προτάσεις συγκροτούν ένα σύνολο ρεαλιστικών κατευθύνσεων που αφορούν στρατηγικές που μπορούν να εφαρμοστούν από τα κράτη, τις επιχειρήσεις και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τους τρεις σημαντικότερους πηλώνες της τεχνολογίας:

Δημόσιες Πολιτικές / Κράτη

- **Επένδυση σε E&A:** Ανάπτυξη δημόσιων ερευνητικών υποδομών και χρηματοδότηση frontier τεχνολογιών (π.χ. quantum, 6G), cloud υποδομών και κυβερνοασφάλειας.
- **Αντίσταση στα μονοπώλια:** Ρυθμιστικό «αντίβαρο» στις μονοπωλιακές πρακτικές εταιρικών πλατφορμών
- **Ρυθμιστική Προνοητικότητα:** Ενίσχυση της διαφάνειας στις δημόσιες-ιδιωτικές συνεργασίες στον ψηφιακό τομέα
- **Στήριξη επιχειρήσεων:** Η στήριξη ιδίως των νεοφυών στον τομέα επιχειρήσεων, των ακαδημαϊκών ινστιτούτων και της τεχνολογικής εκπαίδευσης είναι απαραίτητη, όπως και η διασύνδεση μεταξύ ερευνητικών φορέων και βιομηχανίας.

Ιδιωτικός Τομέας / Επιχειρήσεις

- **Τεχνολογική Διακυβέρνηση:** Εσωτερικά πρότυπα για διαφάνεια αλγορίθμων, αποφυγή bias και ηθικής χρήσης των προσωπικών δεδομένων και της TN.
- **Εφοδιαστικές Αλυσίδες:** Σχεδιασμός ανθεκτικών αλυσίδων (π.χ. nearshoring, circular economy).
- **Οικοσυστήματα Καινοτομίας:** Συμμετοχή σε clusters και συνέργειες με πανεπιστήμια / startups.

Οργανισμοί Έρευνας / Ακαδημαϊκά Ιδρύματα

- **Διεπιστημονικά Εργαστήρια Foresight:** Ανάπτυξη εργαστηρίων πρόβλεψης με ειδικότητα σε τεχνολογία και γεωπολιτική.
- **Ελεύθερη Γνώση:** Προώθηση ανοιχτών βάσεων δεδομένων για πρότυπα AI και benchmarking τεχνολογιών.
- **Εκπαίδευση σε Τεχνο-Γεωπολιτική:** Προγράμματα σπουδών που συνδέουν τεχνολογία, διεθνείς σχέσεις και στρατηγική.

Βιβλιογραφία:

European Parliament (2024). *The Geopolitics of Technology*.

World Economic Forum (2024). *Global Technology Governance Report*.

Braman, S. (2002). “New Technologies as a Factor of International Relations.” *Journal of International Affairs*.

Capital.gr (2025). «Η Ευρώπη χάνει το στοίχημα της καινοτομίας».

Παρίσης Ι. Παράγοντες Ισχύος στο Διεθνές Σύστημα.

OECD. (2020). Strategic Foresight for Better Policies: Building effective governance in the face of uncertainty.